

ANVAR OBIDJONNING "IGNABARGLAR" TURKUMI INTELLEKTUAL SHE'RIYAT NAMUNASI SIFATIDA

Zoyirova Diyora Abdijalilovna

SamDVMCHBU akademik litseyi Ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.20266312>

Annotatsiya. Mazkur maqolada intellektual she'riyat, uning sifatlari, reallikning poetikada aks etishi haqida so'z borgan. Ijodkorning "ignabarglar" turkumi she'rlarida ijtimoiy-falsafiy, ekologik, moddiy muammlolarni satirik, qisqa va lo'nda ifodalanganini, birgina misra orqali jamiyatdagi kamchiliklarni real, hayotiy misollar bilan dalillab bergani ko'ramiz

Kalit so'zlar: sarkazm, intellektual piching, xronotop, reallik, miniatyur olam, lakonizm.

Intellektual she'riyat haqida so'z ketganda unda tuyg'udan ko'ra tafakkurni, hissiyotdan ko'ra mantiqiy mushohadani birinchi planga olib chiquvchi ijod namunasiga duch kelish mumkin. Bu turdagi she'rlarda shoir o'quvchidan nafaqat hissiy hamdardlik, balki intellektual hamkorlikni, ya'ni she'r zamiriga yashiringan "kod"larni yechishni talab qiladi. Anvar Obidjonning "Ignabarglar" turkumi aynan mana shu xususiyatlari bilan ajralib turadi. Adabiyotshunos Qahhor Yo'ldoshev "Poetik olam sirlari" nomli monografiyasida ignabarg she'rlarga to'xtaladi. Ignabarg she'rlarning badiiy-estetik xususiyatlari borasida fikr yuritadi. Uning talqinicha, ignabarg she'rlar real borliqning miniatyur olamidir¹. Bizningcha, mazkur she'rlar o'zining intellektualligi bilan muhim ahamiyat kasb etadi.

"Ignabarglar" turkumiga kiruvchi she'rlar asosan qisqa, lirik-falsafiy va ko'pincha aforistik xarakterga ega. Ularning hajman kichikligi (bir misra) shoirdan fikrni maksimal darajada quyuqlashtirishni talab etadi. Lakonizmga asoslanganligi bois shoir ko'proq tafakkur o'yinlaridan foydalanadi. Kutilmagan tashbehlar ignabarglarda o'z aksini topadi. Unda oddiy hayotiy detalni olib, uni ijtimoiy-falsafiy umumlashtirish darajasiga ko'taradi. Albatta, "Ignabarglar" nomi ham bejiz tanlanmagan. U qisqa, ammo o'tkir va sanchuvchi (tanqidiy-falsafiy, tanqidiy-yumoristik) fikrni anglatadi.

Anvar Obidjonning "Ignabarglar"ida mavzular ko'lami rang-barang. Ularning barchasida falsafiy mushohada o'z aksini topadi:

Or qidirar "Supermarket" dan.²

Anvar Obidjonning mazkur misrasi eng o'tkir, ixcham va intellektual salmoqqa ega jumalardan biridir. Unda ma'naviy-axloqiy jihatdan qadriyat tovarga aylanadi. Jamiyatdagi shoir misrada ma'naviy inqiroz va qadriyatlarning moddiylashuviga ijtimoiy tashxis qo'yadi. Insonning ichki ma'naviy filtri, vijdon va hayo tushunchalari xronotop asosida yanada jonlantiriladi. Albatta, qadriyatlar sotib olinmaydi. U insonning tarbiyasi va ruhiy kamoloti mahsulidir. "Supermarket" xronotopi shunchaki markaz emas, balki iste'molchilik jamiyatining ramziy obrazidir. Supermarketda hamma narsaning narxi bor, hamma narsa almashtiriladi va sotiladi. Or tushunchasini supermarketdan qidirish esa ma'naviy qashshoqlikning eng yuqori cho'qqisidir. Shoir bu yerda inson o'zining yo'qotgan nomusini moddiy dunyodan, pul evaziga qaytarib

¹ Йўлчиев Қ. Поэтик олам сирлари (Анвар Обиджоннинг игнабарг ва уччаноқлари мисолида). –Тошкент: Академнашр, 2012, 88-б.

² Анвар Обиджон. Орзудан тонмагаймиз. – Тошкент: Шарқ, 2019. – Б. 7.

olmoqchi bo‘layotgan noshud kimsaning satirik qiyofasini chizadi. Shu tarzda oksimorondan foydalanib, ziddiyatni keltirib chiqaradi.

Falsafiy nuqtai nazardan, bu misra ekzistensial inqiroz va dunyoqarashning buzilishini ifodalagan. Chunki, shoir bozor va qalb ierarxiyasini tasvirlar ekan, unda muqaddas sanalgan “or” tushunchasi eng oddiy va moddiy joyga tushirish orqali qadriyatlarining inversiyasini ko‘rsatib beradi. Inson o‘zining ichki olamida topish kerak bo‘lgan narsani tashqi dunyodan qidiradi. Bu esa insonning o‘zligidan begonalashuvi haqidagi xulosani keltirib chiqaradi. Bizningcha, orning supermarketda bo‘lishi mantiqan imkonsiz. Shoir bu absurd orqali o‘quvchini uyg‘otishga intiladi. Sotib olingan nomus nomus emas, shunchaki soxta niqobdir. Anvar Obidjon ochiqdan ochiq odob-axloqqa undamaydi, balki “achchiq kulgi” (sarkazm) usulidan mahorat darajasida foydalanadi. Shoir supermarketda “or” qidirayotgan kimsa fojiasini ironiya orqali baxshida etadi. Atigi to‘rtta so‘z orqali butun bir jamiyatning ma‘naviy manzarasi, uning “bozor iqtisodiyoti”ga nafaqat cho‘ntagi, balki vijdonini ham topshirib qo‘yganligi ironiya orqali tasvirlanadi. Demak, Anvar Obidjonning ushbu misrasi zamonaviy o‘zbek she‘riyatida ma‘naviy inqirozni ko‘rsata olgan ajoyib satr sifatida e‘tirof etish mumkin. Shoir “or” va “supermarket” kabi bir-biriga mutlaqo zid bo‘lgan qutblarni to‘qnashtirish orqali “ma‘naviy bozor” tushunchasini tanqid ostiga oladi.

Suvni taloq qilganmish Orol³

Shoirning mazkur misrasi o‘zbek she‘riyatida global ekologik fojining kutilmagan, intellektual-pichingli va chuqur falsafiy talqinidir. Darhaqiqat, Anvar Obidjon Orolning qurishini insoniy-axloqiy munosabatlar tekisligiga ko‘chiradi. “Taloq” aslida voz kechish ramzi. Sharqona axloqiy tushunchada “taloq” eng oxirgi chora, muqaddas rishtalarning uzilishi va oilaviy tanazzulni anglatadi. Suv va Orol munosabatini shoir “nikoh” darajasiga ko‘taradi. Odatda biz “Orolni suv tark etdi” yoki “odamlar suvni Orolga bermadi” deymiz. Anvar Obidjon esa bu o‘rinda porodoksdan unumli foydalanadi. Ya‘ni Orol suvni taloq qiladi. Albatta, bu o‘rinda axloqiy piching mujassam. Insonning aybi shunday darajaga yetadiki, hatto dengizning o‘zi suvdan (hayotdan) voz kechishga majbur bo‘ladi. Bu esa tabiatning insondan o‘pkalashi, ginasining badiiy ifodasidir.

Misrada borliq va yo‘qlik dialektikasi tajassum topgan. Shoir Orolga subyekt maqomini beradi. Dengiz o‘z o‘limini o‘zi tanlagandek tasvirlashi, borliqning o‘z-o‘zini yo‘q qilishiga teng. Misrada suv hayot abadiylikini ifoda etuvchi tushuncha. Taloq esa bu abadiylikning yakunidir. Shoir ushbu falsafiy xulosa orqali o‘quvchini dunyoning omonatligi va insoniy aralashuv borliq muvozanatini naqadar buzishi mumkinligi haqida mushohada yuritishga chorlaydi.

Ekokritik nuqtai nazardan mazkur misra tabiatning dunyoga nisbatan isyonidir. Orolga “taloq qilish”dek insoniy harakatning yuklashi tabiatning passiv obyekt emas, balki his qiluvchi, azob chekuvchi va qaror qabul qiluvchi tirik organizm ekanini ko‘rsatadi. Demak, Orol fojiasi shunchaki qurg‘oqchilik emas, balki ma‘naviy qurg‘oqchilikning oqibatidir. “Taloq” esa ekologik halokatning ortga qaytmas xarakterga ega ekanligiga ishora qiluvchi ogohlantiruvchi belgidir. Anvar Obidjon mazkur misra orqali lirik-ekologik pichingning eng yuqori cho‘qqisini belgilaydi. Shoir an‘anaviy lirikadagi marsiyago‘ylikdan voz kechib, ijtimoiy-axloqiy tushuncha (taloq) orqali iqlimiy fojiani individuallashtiradi.

Kuylab borar yelkamda...tobut.⁴

³ Анвар Обиджон. Орзудан тонмагаймиз. – Тошкент: Шарк, 2019. – Б. 10.

⁴ Анвар Обиджон. Орзудан тонмагаймиз. – Тошкент: Шарк, 2019. – Б. 10.

Shoir mazkur misra orqali hayot va mamot o‘rtasidagi masofani bir nuqtaga jamlaydi. Unda insoniyatning mas’uliyati va so‘nggi burchi haqidagi mushohadalar o‘rin egallagan. “Tobutni yelkada ko‘tarish” insonning jamiyat va yaqinlari oldidagi muqaddas burchini anglatadi. Albatta, bu sadoqatning eng yuksak ko‘rinishidir. Tobut esa yakun. Uni ko‘tarish o‘tgan insonga nisbatan oxirgi hurmat va axloqiy sadoqat belgisi. Mazkur o‘rinda yelka ham muhim ahamiyatga ega. U mas’uliyat ramziga aylanadi. Lirik qahramon nafaqat jismni, balki bir insonning butun umrlik xotirasini ham o‘z yelkasida, yuksak ehtirom bilan olib ketishi ayonlashtiradi.

Odatda motam jarayoni yig‘i-sig‘i bilan kechadi. Biroq shoir kuylash so‘zini ishlatish orqali axloqiy bir haqiqatga ishora qiladi. Agar inson hayotni go‘zal yashab o‘tgan bo‘lsa, uning o‘limi ham “qo‘shiq” kabi mazmunli va sharaflı bo‘ladi. Yuqorida ta’kidlaganimizdek, ushbu misra hayot va o‘limning dialektik birligi haqidagi eng go‘zal metaforadir. Chunki unda parodaksal birlik hisoblangan “kuylash” va “tobut” tushunchalarining berilishi barobarida yo‘l falsafasi ham ifoda etiladi. Borar so‘zi harakatni bildirib, yo‘l falsafasini hozir qiladi. Tobutning yelkada bo‘lishi inson tug‘ilganidayoq o‘limni o‘z yelkasida (taqdirida) ko‘tarib yurishi haqidagi falsafiy qarashning badiiy ifodasiga aylanadi. Shu bilan bir qatorda shoir o‘limni qo‘rqinchli fojia emas, balki hayotning mantiqiy va hatto musiqiy davomi sifatida taqdim etadi. Yana shuni ta’kidlash joizki, mazkur misrada lirik qahramon ruhiy holati o‘ta murakkab. U o‘lim haqiqatini shunchalik chuqur qabul qilganki, uni dardi bilan emas, kuyi bilan ko‘tarmoqda. Yelkadagi tobut qahramonni yerga bosmaydi, aksincha, uning kuylashi ruhning jismdan ustunligini ko‘rsatadi. Lirik qahramon esa bu haqiqatni to‘liq qalbida anglaydi. Umuman olganda, Anvar Obidjon ushbu misrada kuylash va tobut o‘rtasidagi o‘zaro bog‘liq nuqtalari xususida so‘z yuritadi. Bu intellektual she‘r o‘quvchini fojia qarshisida, borliq qonuniyat, oldida mag‘rur turishga chorlaydi.

*Ichdim. Gazak qildim sog‘liqni.*⁵

Mazkur misra shoir ijodidagi eng o‘tkir antiteza va achchiq piching asosiga qurilgan satrlardan biridir. U insonning o‘z vujudiga va hayotiga bo‘lgan beparvoligini fosh etadi. Axloqiy mas’uliyatsizlik va ma’naviy qashshoqlik natijasida sodir bo‘ladigan o‘z-o‘ziga nisbatan xiyonatdir. “Ichdim” so‘zi faqatgina jismoniy harakat emas, balki ma’naviy zaiflik va irodasizlik ramzidir. Inson o‘zining muvaffaqiyati, huzur-halovati uchun eng oliy ne‘matni qurbon qiladi. Odatda “gazak” ichimlikning achchig‘ini kesish uchun ishlatiladigan arzimas yegulik. Shoir mazkur o‘rinda “sog‘lik” kabi bebaho tushunchani gazak darajasiga tushirib qo‘yadi. Bu esa insonning o‘z hayotiy qadriyatlarini naqadar arzon baholayotganiga nisbatan shoirona nafrat va pichingdir.

Aslida, inson o‘z borlig‘ini asrashi lozim. Bu borliqning asosi esa sog‘liqdir. Sog‘liqni o‘z qo‘li bilan yeb bitirayotgan tasvir eng jirkanch tasvirlardan biridir. Unda o‘z tanasi orqali kelajagini iste‘mol qilish fojiasi yotadi. Bizningcha, shu o‘rinda “gazak qildim” iborasiga ham ahamiyat qaratish lozim. U tugallanmagan harakatni bildiradi. Oniy lazzat abadiy yo‘qotishga sabab bo‘layotgan bu jarayon sabab va oqibat mantiqiy qonuniyatining achchiq yakunini taqdim etadi.

Tibbiyot tili bilan aytganda spirtli ichimlik organizmni ichdan yemiradi. Shoir “gazak qildim sog‘liqni” deyish orqali alkogolning tana a‘zolari (jigar, yurak, asab tizimi) qanday “yeb bitirishi”ni tamsiliy ifodalaydi. “gazak” so‘zi tibbiy nuqtai nazardan organizmdagi metabolik

⁵ Анвар Обиджон. Орзудан тонмагаймиз. – Тошкент: Шарк, 2019. – Б. 10.

inqirozni bildiradi. Ichimlik (zahar) va sog‘lik (quvvat) o‘rtasidagi kurashda zaharning g‘olib kelishi va sog‘likning yeb yuborilishi tibbiy haqiqatning reprezentatsiyasidir. Demak, Anvar Obidjonning mazkur misrasi hajviy iqrar shaklida yozilgan bo‘lib, unda insonning o‘z vujudiga nisbatan axloqiy va biologik tajovvuzni shakllantiradi. Sog‘liqni gazakka qiyoslash orqali insoniy mohiyatning moddiy lazzat oldida naqadar xor bo‘lishini intellektual piching orqali ochib beradi.

*Qochib ketdi Yerdan fazogir.*⁶

Anvar Obidjonning mazkur misrasi shoir ijodidagi eng falsafiy va intellektual satrlardan biri bo‘lib, u tashqi qarashda oddiy voqelikdek ko‘rinsa-da, zamirida chuqur insoniy fojia va ijtimoiy piching yashiringan. Odatda fazogir qahramonlik, ilmiy jasorat va insoniyat orzularining cho‘qqisi hisoblanadi. U fazoga koinotni anglash uchun chiqadi. She’rda fazogirga mutlaqo zid bo‘lgan “qochish” fe’lini yuklaydi. Kutilmagan burilish qahramonlik ramzi bo‘lgan shaxsning “qochoq” sifatida talqin qilinishi an’anaviy tushunchalarni buzadi. Bu usul o‘quvchini hayratga soladi, matn zamiridagi achchiq haqiqatni qidirishga majbur qiladi.

Falsafiy jihatdan bu misra insonning o‘z borligidan va yashash muhitidan begonalashuvini ko‘rsatadi. Aslida, yer insonning uyi, ildizi va hayot manbaidir. Inson o‘z uyidan nega qochadi degan tabiiy savol tug‘iladi. Yerdagi ma’naviy muhit, adolatsizlik yoki axloqsizlik shu darajaga yetganki, hatto eng jasoratli inson, fazogir ham bu yerda yashashdan ko‘ra, jonsiz va sovuq koinotga qochishni afzal ko‘radi. Yana bir jihati fazogirning qochishi inson ruhining moddiy dunyo kishanlaridan qutulishga bo‘lgan harakatidir. Axiyri atigi to‘rtta so‘z bilan butun bir sivilizatsiya inqirozini ifodalaydi. Fazogir o‘z imkoniyatidan foydalanib, yerda hayot yomonlashganligi sababli qochadi. Chunki uning qalbida umidsizlik hukmron. Aslida, qochish bu muammoni hal qila olmaydi. Shoir bu satr orqali jamiyatni shunday holatga keltirgan insoniyatni axloqiy tomonini ko‘rsatadi. Demak, shoir intellektual-pichingdan foydalanish natijasida qahramonlik obrazini (fazogir) ekzintensial qochoq darajasiga tushirish orqali yerdagi ijtimoiy-ma’naviy muhitning naqadar og‘irligini ochib beradi. Bu satr o‘zbek she’riyatida paradoksal tafakkur va ijtimoiy pessimizmning lirik-hajviy sintezi bo‘lib, o‘quvchini Yer (vatan) va Inson munosabatlari haqida qayta mushohada yuritishga majbur qiladi.

Xullas, Anvar Obidjonning “Ignabarglar” turkumi zamonaviy o‘zbek she’riyatida intellektualizm va lakonizm tamoyillarining yuksak namunasidir. “Ignabarglar” o‘zining hajmiy ixchamligi (bir misra) va mazmuniy ko‘lamdorligi bilan adabiyotshunoslikda “real borliqning miniatyur olami” sifatida namoyon bo‘ladi. Shoir fikrni maksimal darajada quyushtirish orqali o‘quvchini hissiy hamdardlikdan ko‘ra ko‘proq mantiqiy hamkorlikka chorlaydi. “Ignabarglar” shunchaki hajviy bitiklar emas, balki insoniyat sivilizatsiyasi inqirozini atigi bir necha so‘z bilan ifodalay olgan murakkab intellektual konstruksiyalardir.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Obidjon Anvar. Orzudan tonmagaymiz. – Toshkent: Sharq, 2019.
2. Yo‘lchiyev Q. Poetik olam sirlari (Anvar Obidjonning ignabarg va uchchanoqlari misolida). – Toshkent: Akademnashr, 2012.
3. Yo‘ldoshev Q. Yoniq so‘z. – Toshkent: Yangi asr avlodi, 2006.
4. Rahimova G. Anvar Obidjon ijodida hajv va yumor talqini: Filol. fan. nomz. ... diss. avtoref. – Toshkent, 2004.

⁶ Анвар Обиджон. Орзудан тонмагаймиз. – Тошкент: Шарқ, 2019. – Б. 26.